

Colangiopancreatografia por Ressonância Magnética: Preparo para pacientes diabéticos e comparação entre dois tipos de contrastes

Ingrid Monielle da Silva A Vieira
Faculdade de Tecnologia em
Radiologia
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7717-7088

Kátia Elisa Prus Pinho
CPGEI-UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3542-9283

Pedro Miguel Gewehr
CPGEI-UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-9694-7906

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo referente a comparação entre dois tipos de contrastes orais negativos, aplicados em pacientes diabéticos em exames de colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM). A CPRM é um exame utilizado para avaliação dos ductos biliares, hepáticos e o pancreático, no qual é comum o uso de um agente de contraste artificial para melhor definição da árvore biliar. No entanto, estes contrastes possuem custo elevado e apresentam chances de efeitos colaterais, por isto produtos naturais como sucos, têm sido objeto de pesquisa para investigar se podem ser usados como meios de contraste. No presente estudo, foram administrados contraste artificial a base de partículas de ferro e contraste natural formado por suco de açaí, também foi feito acompanhamento do atendimento aos pacientes em uma clínica de imagem para verificar se necessitam de preparo diferenciado devido ao uso de medicamentos para diabetes. Para a comparação entre os contrastes, a qualidade das imagens foi avaliada através de seus escores e de medições feitas na região de interesse (Region of Interest – ROI). Neste trabalho, aproveitaram-se as imagens já adquiridas em uma pesquisa de doutorado. Os resultados mostraram que: os pacientes diabéticos possuem o mesmo preparo que os demais pacientes em exames de ressonância magnética e; a qualidade das imagens obtidas com o contraste artificial e com o contraste natural foi semelhante, com isto concluiu-se que o contraste natural pode ser uma opção viável em exames de CPRM.

Palavras-chave: Colangiopancreatografia, Ressonância Magnética, Meios de contraste, Contrastes naturais.

I. INTRODUÇÃO

A Ressonância Magnética (RM) é um método de diagnóstico por imagem que possibilita a visualização de estruturas internas do corpo, com alta resolução, principalmente para tecidos moles. Tem importância na avaliação de diversas patologias como: tumores, abscessos, processos inflamatórios e lesões múltiplas. A formação da imagem em RM está associada a um forte campo magnético e pulsos de radiofrequência que interagem com os prótons de hidrogênio do corpo do paciente [1]. Embora a RM seja eficaz em diferenciar tecidos, algumas estruturas necessitam de um agente de contraste para serem evidenciadas, tais agentes por meio de suas propriedades de superparamagnetismo e paramagnetismo alteram as características dos tempos de relaxamento dos tecidos (T1 e T2). Os meios de contraste podem ser intravenosos ou orais e podem ser constituídos por gadolínio, óxidos de ferro e

manganês [2]. A CPRM é um exame que visualiza os ductos biliares, hepáticos e pancreáticos, aplicado principalmente para examinar coledocolitíase, disfunção do esfíncter de Oddi e dilatação das vias biliares por ter alta sensibilidade. Para este exame não é obrigatório uso de agente de contraste, porém é comum aplicar contraste oral negativo. Este agente é capaz de remover a intensidade do sinal nas estruturas próximas aos ductos hepatopancreáticos, em sequências ponderadas em T2, desse modo permitindo melhor visualização da região [3, 4].

A diabetes é uma doença que se caracteriza pela alta quantidade de glicose no sangue decorrente da deficiência metabólica na produção de insulina. A insulina é um dos hormônios produzidos pelo pâncreas, cuja função é transportar a glicose do sangue para dentro das células e armazená-la no fígado na forma de glicogênio [5]. A escolha deste público foi motivada pelo número de diabéticos estar crescendo ao longo dos anos e, por alguns pacientes que fazem este exame apresentarem esta condição.

II. MÉTODOS

Os exames de CPRM foram realizados em uma Clínica de Diagnóstico por Imagem situada em Curitiba/PR, no equipamento de RM da marca General Electric (GE), 1,5 T, modelo HDXT, 12 canais, com o software *Centricity DICOM Viewer*, utilizando-se bobina de arranjo de fase. Foram 22 pacientes voluntários maiores de 18 anos, sendo 15 femininos e 7 masculinos, selecionados em um Hospital Universitário, também na mesma região. Este trabalho utilizou alguns dados da pesquisa de doutorado da Profª. Kátia Elisa Prus Pinho, assim a autorização do comitê de ética, as imagens, as avaliações médicas foram cedidas para elaboração desse material. Para o estudo o projeto obteve aprovação do Comitê de Ética da UTFPR, com número 02.520.512.0.0000.5547. Também foi realizado durante três meses acompanhamento da rotina no setor de ressonância magnética, incluindo atendimento ao paciente e realização dos exames. Antes da realização do exame uma anamnese é feita para identificar o motivo do exame, local da dor, histórico de doenças ou tratamentos, uso de medicamentos dentre outras perguntas. O termo de consentimento para autorização de uso de meio de contraste também é fornecido caso seja necessário. Devido ao forte campo magnético do equipamento de RM existem procedimentos de segurança para evitar que qualquer material ferromagnético ou metálico entre na sala, estes podem se movimentar e se projetar em

direção ao magneto, ocasionando acidentes. Sendo assim, um questionário é aplicado ao paciente perguntando se possui itens como implantes metálicos, marcapasso cardíaco, válvula cardíaca artificial, clip de aneurisma, implante/prótese de ouvido, aparelho auditivo, asma brônquica, próteses, aparelho fixo, neuroestimulador, insuficiência renal ou doença nos rins, insuficiência hepática e uso bomba de insulina. Essas informações são repassadas ao técnico de radiologia e ao médico radiologista. Após se trocar e guardar seus pertences, o paciente é posicionado juntamente com a bobina da região de interesse, em seguida são fornecidos o protetor auricular e a campainha para acionar em caso de emergência. O profissional de radiologia confere as informações, e inicia o procedimento do exame fazendo a programação das sequências e aquisição das imagens, em seguida as imagens são processadas, documentadas e impressas em papel fotográfico e filme.

As contraindicações em ressonância magnética são as mesmas para todos os pacientes, marca-passo cardíaco, clips ferromagnéticos, implantes ferromagnéticos, neuroestimuladores, implante coclear e corpos estranhos intraoculares são contraindicações absolutas, bem como hipersensibilidade a qualquer componente do contraste contraindica seu uso. Além disto, neste serviço pacientes com alterações na função renal não realizam exame com uso de contraste a base de gadolínio. Ademais para os pacientes diabéticos, além dessas contraindicações deve-se observar se estão em uso de bomba de insulina pois se a mesma contiver metal não pode entrar na sala de RM. A dúvida quanto ao procedimento para pacientes diabéticos surgiu porque verificou-se que em tomografia computadorizada é indicada suspensão da metformina em exames com contraste iodado intravenoso pelo risco de complicações renais. A metformina é um anti hiperglicêmico usado para tratar diabetes tipo 2 (não dependente de insulina) e é excretada pelos rins por filtração glomerular e tubular. Após verificação com os profissionais da clínica constatou-se que para ressonância magnética não é necessário suspender os medicamentos para o tratamento de diabetes.

Nesta estudo, os exames foram feitos em dois dias consecutivos, sendo que para o primeiro dia foi utilizado contraste artificial, e para o segundo dia foi aplicado contraste natural, suco de açaí sem adição de açúcar. Os pacientes apresentaram 3 horas de jejum. A quantidade ingerida para ambos os contrastes foi 200 ml fracionada, sendo primeiramente 100 ml e após dez minutos mais 100 ml. Após ingestão as aquisições foram feitas com seguinte o protocolo, com os parâmetros TR: 3827.7 ms; TE: 1389 ms; FOV: 33 mm x 33 mm; 512K. Localizador nos 3 planos seguidos das sequências: Axial T2 Fat Sat; Axial SS 4,0 x 0,4; Coronal SS 4,0 x 0,4; Colangio radial; Axial pré/IN/OUT *phase*; Axial difusão; Axial Lava dinâmico; Coronal Lava 10; Colangio trigada.

A identificação das imagens dos pacientes foi feita pela letra de cada gênero, sendo F (feminino) ou M (masculino), seguidas por uma ordem cronológica de numeração. Dois médicos radiologistas (identificados como 1 e 2) avaliaram as imagens e atribuíram a melhor imagem de cada dia, classificando-a de acordo com a qualidade do escore abaixo:

1 – O sinal hiperintenso do estômago e duodeno impossibilita a análise das estruturas; 2 – O sinal hiperintenso no estômago/duodeno prejudica parcialmente a análise das estruturas; 3 – A hiperintensidade de sinal do

estômago/duodeno não impede a análise das estruturas; 4 – Não há sinal hiperintenso no estômago ou no duodeno [3,6].

A avaliação se baseia na visualização dos ductos hepatobiliares, principalmente o ducto colédoco uma das estruturas mais importantes para CPRM.

Foram selecionadas as imagens de melhores escores, sendo uma imagem para o contraste artificial e uma imagem para o contraste natural dos 22 pacientes. Dessa forma, foram analisadas duas imagens para cada paciente totalizando 44 imagens, estas foram salvas em *pen drive* e colocadas no mesmo formato (512 pixels, 16 bit, 256 K). No programa Excel realizou-se a média e o desvio padrão dos escores de cada radiologista, atribuídos às imagens tanto para o contraste artificial quanto para o natural. Os dados foram organizados em tabelas para posterior comparação.

Como outro critério para avaliação da qualidade das imagens foram feitas as medições da região de interesse (ROI) no *software* ImageJ®. As medidas feitas pela ROI representam a intensidade do sinal em tons de cinza dos pixels de acordo com a concentração das substâncias. Menores valores indicam menor intensidade de sinal.

De modo que o objetivo principal do contraste é eliminar o sinal do estômago e do duodeno, essas regiões foram incluídas nas medidas da ROI. As medidas foram realizadas em três regiões: 1. Estômago; 2. Duodeno e; 3 Ducto colédoco, utilizando formato retangular e mesma área para todas as imagens (800,4 mm²). A Figura 1 mostra a imagem de CPRM de um paciente, exemplificando as regiões definidas para as medidas, identificadas pelo retângulo amarelo

Fig. 1: CPRM de um paciente mostrando as regiões de interesse. Em A1 com contraste artificial e A2 com contraste natural.

III. RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os escores atribuídos pelo radiologista 1, após análise das imagens obtidas pelo exame de CPRM, para os dois tipos de contraste. Logo abaixo dos valores estão as respectivas médias e seu desvio padrão, que

para o primeiro dia de exame obtido com contraste artificial foi $3,5 \pm 0,6$; e para o segundo dia, com contraste natural foi $3,5 \pm 0,6$.

Tabela 1: Escores atribuídos pelo Radiologista 1

Paciente	Radiologista 1 Primeiro Dia – Contraste Artificial	Radiologista 1 Segundo Dia – Contraste Natural
F7	3	3
F12	3	3
F13	3	3
F24	3	3
F28	4	4
F29	4	4
F34	4	4
F45	3	3
F51	4	3
F52	4	4
F53	3	3
F56	2	2
F57	4	4
F59	4	4
F60	4	4
M25	4	4
M39	4	4
M46	3	3
M47	4	4
M48	4	4
M49	3	4
M63	3	3
Média/desvio padrão	$3,5 \pm 0,6$	$3,5 \pm 0,6$

Percebe-se que a avaliação do radiologista 1 não apresentou diferenças significantes entre os dois tipos de contraste. Apenas para dois pacientes F51 e M49 houve uma pequena diferença. Para o paciente F51 o escore do primeiro dia de exame, feito com contraste artificial foi 4, maior, em comparação ao segundo dia feito com contraste natural valor 3. Para o paciente M49 o escore obtido com o contraste artificial foi 3, menor do que para o contraste natural que recebeu valor 4.

A Figura 2 demonstra a imagem de CPRM de um paciente, exemplificando as diferenças entre os escores em A com contraste artificial e B com contraste natural. As imagens A e B receberam escore 4 no qual não há hiperintensidade do sinal no estômago e duodeno.

Fig. 2: Imagens de CPRM de um paciente, em A: contraste artificial e em B: natural.

A Tabela 2 demonstra os escores atribuídos pelo radiologista 2, após análise das imagens de CPRM dos

mesmos pacientes, para os dois contrastes. As médias das somas dos escores seguidas do desvio padrão foram $3,27 \pm 0,4$ para o contraste artificial, e $3,4 \pm 0,6$ para o contraste natural.

Tabela 2: Escores atribuídos pelo Radiologista 2

Paciente	Radiologista 2 Primeiro Dia – Contraste Artificial	Radiologista 2 Segundo Dia – Contraste Natural
F7	3	3
F12	3	4
F13	3	3
F24	3	3
F28	4	4
F29	4	4
F34	3	4
F45	3	3
F51	4	2
F52	4	4
F53	3	3
F56	3	2
F57	4	3
F59	3	4
F60	4	4
M25	3	3
M39	3	4
M46	3	3
M47	3	4
M48	3	4
M49	3	4
M63	3	3
Média/desvio padrão	$3,27 \pm 0,4$	$3,4 \pm 0,6$

Pode-se observar que na avaliação do radiologista 2, há diferenças nos escores de 10 pacientes, dos quais 3 (F51, F56 e F57) receberam maior escore para o contraste artificial e, 7 (F12, F34, F59, M39, M47, M48 e M49) obtiveram maior valor (escore 4) para a imagem do segundo dia, com contraste natural, enquanto que para o primeiro dia os 7 receberam escore 3.

Observando todos os escores atribuídos, constata-se que o radiologista 1 apresentou valores levemente maiores do que o radiologista 2. Porém, nota-se que a média dos escores atribuídos pelos dois radiologistas na amostra de qualidade das imagens com os dois tipos de meios de contraste, aproxima-se ao escore 3, no qual a hiperintensidade de sinal no estômago/duodeno não impede a análise das estruturas.

A Figura 3 apresenta o gráfico das médias obtidas pela ROI na região do estômago, para os dois tipos de contrastes. Nota-se que o contraste artificial demonstrou-se melhor ou seja, com valores mais baixos, nas imagens de 11 pacientes: F13, F24, F29, F51, F52, F56, F59, F60, M46, M47 e M63, dos quais 3 (F51, F52 e F56) apresentaram grandes diferenças nos valores entre os dois contrastes sendo maior para o contraste natural, enquanto que para os demais pacientes os valores apesar de diferentes ficaram próximos. Já para o contraste natural, os resultados foram melhores para os pacientes F7, F12, F28, F34, F45, F53, F57, M25, M39, M48 e M49, totalizando 11, dentre eles 2 pacientes (F45 e F53) tiveram grandes diferenças entre os valores para os dois tipos de contrastes.

A Figura 4 mostra o gráfico das médias entre os dois contrastes para a região do duodeno. Percebe-se que o contraste artificial apresentou menores valores para 12 pacientes: F29, F34, F45, F51, F53, F56, F59, F60, M46, M47 e M63, dentre os quais 4 (F45, F53, F59 e F60) tiveram diferenças notáveis entre os dois contrastes, no entanto para os demais os valores foram bem próximos. Por outro lado, o contraste natural se mostrou melhor, com menor valor, para 10 pacientes: F7, F12, F13, F24, F28, F57, M39, M48 e M49, com poucas diferenças nos valores quando comparados com o primeiro contraste.

Fig. 3: Médias ROI para região do estômago.

Fig. 4: Médias ROI para o duodeno.

Já a Figura 5, exibe as médias obtidas pela ROI no ducto colédoco. Para esta região deve-se observar qual contraste obteve maior intensidade, representada pelo maior valor. Verificou-se que a maior parte das médias entre os dois contrastes para o mesmo paciente ficaram próximas, porém 11 tiveram melhor valor para o contraste artificial, sendo eles: F24, F28, F29, F56, M25, M46, M47, M48, M49 e M63, e os outros 11 pacientes: F7, F12, F13, F45, F51, F52, F53, F57, F59, F60, M39 apresentaram melhor resultado para o contraste natural.

V. DISCUSSÃO

Os dois contrastes tiveram eficácia parecida pois, quanto a redução do sinal do estômago, o artificial se mostrou melhor em 50% dos casos (11 pacientes) e o natural nos outros 50%. Para a redução do sinal do duodeno, o contraste artificial foi melhor para 54% dos pacientes, enquanto o natural para 45%. Comparando as duas regiões os valores do contraste artificial foram ligeiramente melhores, mas o natural ficou bem próximo. Pelo fato do segundo contraste ser um composto natural, pode haver absorção mais rápida

pelo sistema digestivo, não eliminado completamente o sinal em alguns casos.

A administração do contraste natural mostrou-se eficaz na redução dos sinais do estômago, duodeno e intestino e proporcionou visualização dos ductos biliares e pancreático com efetividade semelhante a do contraste artificial de óxidos de ferro. Este fato se deve a presença dos metais ferro, manganês e cobre na composição química do contraste natural, que são elementos que aumentam a susceptibilidade magnética.

Fig. 5 Médias ROI para o ducto colédoco.

IV. CONCLUSÃO

Sem o uso do meio de contraste oral negativo o estômago e o duodeno aparecem hiperintensos devido a presença do suco gástrico e do conteúdo nas alças intestinais, podendo este sinal se sobrepor a estruturas adjacentes e a sobreposição do sinal pode omitir alguma patologia. Com a presença do contraste oral negativo, em seqüências ponderadas em T2 essas estruturas do trato gastrointestinal passam a apresentar hiposinal, destacando o sinal das vias biliares e pancreática. Constatou-se que o meio de contraste natural apresentou qualidade similar ao agente de contraste artificial a base de óxidos de ferro, portanto demonstrou ser uma opção de agente de contraste negativo para o exame de colangiopancreatografia por ressonância magnética.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] DOYON, D.; CABANIS, E. A.; ILBA-ZIZEN, M. T.; LAVAL-JEANETET, M.; FRIJA, J.; PARIENTE, D.; IDY-PERETTI, I. Diagnóstico por Imagem em Ressonância Magnética. 2ª ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2000.
- [2] WESTBROOK, C.; KAUT, C. Ressonância magnética na prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- [3] SANCHEZ, T. A. Caracterização e aplicação preliminares de um agente de contraste oral natural para imagens por ressonância magnética do trato gastrointestinal. 2005. 112 f. Dissertação (mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.
- [4] SOTO J. A., CASTRILLÓN, G. A. Aplicaciones clínicas de la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Radiología: 49 (6): 389-96, 2007.
- [5] GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 13ª ed Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
- [6] DUARTE, J.A.; FURTADO, A.P.A.; MARRONI, C.A. Use of pineapple juice with gadopentetate dimeglumine as a negative oral contrast for magnetic resonance cholangiopancreatography: a multicentric study. Abdominal Imaging: 37,447-456, 2012.